

Journal of Educational and Psychological Research

(A Biannual Interdisciplinary Peer Reviewed Refereed
International Research Journal of Education and Psychology)

IMPACT FACTOR 6.602

Chief Editor
DR. R.K. YADAV

Published by :

**Rao Abhay Singh P.G. College of Education
Saharanwas, Rewari (HR)**

&

**C.L.D.S. Memorial Education Society
Rewari (HR)**

Website : www.journalepr.com

CONTENTS

1. Psychological factors facilitating the success in chartered accountancy examinations --Dr. G. Santhi	1
2. An impact of pranayama on breath holding time of teacher trainees of Gurugram district of Haryana state --Dr. Sangita Yadav	5
3. A study of resource management : Human and materials for B.Ed. students in Aligarh district (U.P.) --Dr. Manju Yadav & Dr. B.P. Singh	8
4. Professional commitment among secondary school teachers --Dr. Savita Ahlawat & Dr. Rekha Rani	10
5. A differential study of self concept of the teachers with reference to their caste and vocational status --Dr. Poonam Mishra	14
6. Dr. Ambedkar as a symbol of knowledge and a universal educator --Dr. Harish Kumar	17
7. A study of the bold and cautious traits of the personality of the students studying in the regional institute of education, Bhopal (M.P.) --Dr. Jaya	21
8. A study of undergraduates' understanding towards internet use in education --Dr. Ajita Singh Tiwari & Shazia Jamal	26
9. Current issues and challenges related to higher education in India --Dr. Rekha Rani Chauhan	31
10. The environmental crisis: Serve to conserve in context with Himalayan Region --Dr. Usha Pathak	36
11. Effect of social media enabled learning in enhancing interest in learning physics at higher secondary level --Denny John. K & Dr. P.S. Sreedevi	41
12. Behaviour problems of high school students --Dr. Reena Uniyal Tiwari	45
13. Freedom to teach, freedom to learn : Autonomy in teacher education --Dr. Ismail Thamarasseri	51
14. Spiritual value preferences among students, teachers and teacher educators: An Indian study --Purnakanti Mariyamma & Dr. D. Rajendra Prasad	57
15. Inclusive education for students with disabilities: Problems and solutions at secondary school stage --Sandeep Berwal & Partibha Devi	66
16. Impact of religious value and social value (personality needs variables) on college youths --Dr. Dinesh Prasad Sahu	72

CONTENTS

17. A study on the commitment of primary school teachers towards environmental education
--Dr. Repudi Vijayalatha 78
18. Corona virus disease-2019 (Covid-19) : A review
--Dr. Bhawana Thukral 84
19. Pandemic year : Evolution of e-learning
--Dr. Samridhi Wadhwa Nagpal 87
20. प्राथमिक विद्यालयों के आचार्यों की डिस्टलेक्षीया सभानता
—डॉ. अशोक परमार 89
21. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैरसरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक
अभिवृत्ति व शैक्षिक निष्पत्ति का अध्ययन 94
—डॉ. मुकेश कुमार सैनी
22. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीवन कौशल विकास पर प्रदर्शन कला समेकित सामाजिक
विज्ञान शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन 97
—मन्जू बघेल और डॉ. मीनू सिंह
23. डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् : भारतीय शिक्षाविद् 102
—डा० राजश्री
24. महाविद्यालयी शिक्षको में अंधविश्वास की भावना का अध्ययन (विभिन्न संकायों के संदर्भ में) 108
—डा० वीरेन्द्र सिंह यादव

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् : भारतीय शिक्षाविद्

डा० राजश्री*

सारांश

डा० राधाकृष्णन सर्वपल्ली भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। वह राजनयिक होने के साथ-साथ एवं शिक्षाशास्त्री भी थे। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं, जो बिना किसी मोह के समाज को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षक का कार्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को दिलाने के लिये ही हमारे देश में डा० राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने पुरजोर कोशिशें की। प्रस्तुत लेख में उनके जीवनवृत्त तथा कार्यों को व्याख्यान्वित करने का प्रयास किया गया है। वह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सदैव प्रज्वलित ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान रहेंगे।

प्रस्तावना

सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् बीसवीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली भारतीय चिन्तकों के रूप में शिक्षा जगत में विख्यात हैं, वह एक शिक्षक, दर्शनशास्त्री एवं सुयोग्य राजनयिक के रूप में सदैव ही भारतीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अस्मिता के आकाश में एक नक्षत्र की तरह प्रकाशवान रहेंगे। उन्होंने निरन्तर अध्ययन-अध्यापन एवं अनुत्तम लेखक के रूप में अपने जीवन दर्शन एवं धार्मिक मीमांसा को परिभाषित किया है, उसको उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया है तथा हिन्दुत्व, वेदान्त एवं आत्मा के दर्शन को अपने लेखकीय जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। उनके अनुसार हिन्दुत्व की संज्ञा दार्शनिक रूप से भी तर्गसंगत है तथा सौंदर्यपरक जीवन मूल्यों से भी परिपूर्ण है। राधाकृष्णनन् जी के दीर्घ-कालिक अनुभवों एवं पाश्चात्य दर्शन की गूढ, चेतना ने उन्हें दोनों दार्शनिक परम्पराओं का ब्रह्मास्त्र स्वरूप प्रदान किया है, जिससे उन्हें देश-देशान्तर में अत्यधिक स्नेह एवं गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने दार्शनिक लेखन में भी इन दोनों परम्पराओं का निर्वहन बखूबी किया है। यही कारण था कि उन्हें पाश्चात्य जगत में भी सम्मान प्राप्त है, जो कि भारत में उन्हें मिला है।

राधाकृष्णनन् का जन्म 5 सितम्बर 1988 को एक बहुत ही छोटे ग्राम तिरुतन्नी में हुआ था। यह ग्राम दक्षिण भारत में चेन्नई से 40 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है। राधाकृष्णनन् जी अपने माता-पिता की दूसरी संतान थे तथा वे पूर्ण हिन्दू धार्मिकोन्मुखी परिवार में जन्मे थे जो कि स्मार्त सम्प्रदाय के अनुगामी थे। जिसका

सम्पूर्ण प्रभाव राधाकृष्णनन् जी के प्रारम्भिक लेखों में शंकर के अद्वैतवाद के रूप में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके जीवन के प्रारम्भिक 12 वर्ष इसी ग्राम व तिरुपति में ही बीते और वे अपने परिवार के संस्कारों के अनुरूप ही धार्मिक परिवेश में लिप्त रहे। उन्होंने एक जगह कहा भी है कि मेरे जीवन में जन्म का एवं धनसम्पत्ति का कोई भी उत्कृष्ट योगदान नहीं है। 1896 में राधाकृष्णनन् जी ने तिरुपति में हेमसबर्ग इवेन्जेलीकल लुथिरन मिशनरी स्कूल में चार वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की। सन् 1900-1904 तक राधाकृष्णनन् एलिजाबेथ रॉडमेन बूरहीस कॉलेज वैल्लोर के छात्र रहे। यह विद्यालय अमेरिकन ऑरकाट मिशन से सम्बद्ध था, तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न था। राधाकृष्णनन् जी का विवाह श्रीमति शिवाकामुम्मा के साथ 1904 में हुआ और उनके पांच पुत्रियाँ एवं एक पुत्र हुये।

इस युगकाल में हिन्दुत्व पुर्नजागरण का तीव्र एवं तूफानी दौर चल रहा था। इसी समय थियोसोफिकल सोसाइटी भी भारतीय पुर्नजागरण का पुरजोर प्रचार-प्रसार की रही थी तथा भारतीय आत्मा, दर्शन, विज्ञान, शिक्षा के लिये निशादिन अनुप्रमाणित करने के लिये प्रतिबद्ध थी। उस समय लोग विवेकानन्द के विचारों से ज्ञानान्वित हो रहे थे। दार्शनिक एवं शैक्षिक अनुभवों ने राधाकृष्णनन् जी में सांस्कृतिक आत्मविश्वास एवं आत्मानुभूति को पूर्णरूपेण आरोपित किया।

सन् 1904 में राधाकृष्णनन् जी ने मद्रास क्रिश्चियन कालेज में प्रवेश लिया। अध्ययन के दौरान आपका जीवन दर्शन और भी अधिक समृद्ध हुआ। वे पाश्चात्य दर्शन में विधिवत् प्रशिक्षित हुये और बर्कले,

*सहायक आचार्य, भारतीय कालेज ऑफ एजुकेशन, उधमपुर (जम्मू और कश्मीर)

कॉक, स्पिनोजा, कांट, मिल, स्पेन्सर, फिक्टे, हीगल, अरस्तु एवं प्लेटो के लेखों का गहन अध्ययन किया और उनके स्कॉटिश प्रोफेसर ए०जी० होग ने उनके व्यक्तित्व पर अमिट छाप पड़ी। पाश्चात्य दार्शनिक अध्ययन ने उन्हें सर्वप्रथम अपने भारतीय संस्कारों के अनुरूप हिन्दुत्व के परिप्रेक्ष्य को पुनः विश्लेषण के लिये प्रेरित किया। इस कारण उन्होंने एम०ए० का लघुशोध प्रबंध "एथिक्स ऑफ वेदान्त" तैयार किया। इस शोध प्रबंध ने पाश्चात्य दार्शनिकों की भारतीय दर्शन के प्रति अनर्गल टीका टिप्पणियों पर पूर्ण विराम लगा दिया।

राधाकृष्णनन् ने 1914-1917 तक विभिन्न स्थानों के कॉलेजों जैसे—मद्रास, अनन्तपुर, राजमुंदरी आदि स्थानों पर अध्यापन कार्य किया और अपने शैक्षिक अनुभवों को प्रबुद्ध किया। उन्हें दार्शनिक रूप में ख्याति 1921 में जार्ज पंचम चेअर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में रहते हुये प्राप्त हुई। इस काल खंड में विश्वप्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में उनके आलेख छपे, जो उनको एक दार्शनिक रूप में स्थापित कर पाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुये। यह समय प्रथम विश्वयुद्ध एवं 1919 में जलियाँवाला हत्याकांड का भी गवाह बना, राधाकृष्णनन् ने अपने दार्शनिक लेखों के माध्यम से विश्वशांति एवं सद्भाव के लिये सशक्त, सुनियोजित एवं सतत् उपाय सुझाने की पुरजोर कोशिश की। साथ ही साथ पाश्चात्य राजनीतिक परिदृश्य के अमानवीय, भयावह चेहरे की विद्रूपता को भी शांति प्रयासों द्वारा शमन करने का प्रयास जारी रखा। तत्समय की महत्वपूर्ण विचारधारा जो कि टैगोर के दार्शनिक एवं वैश्विक समग्रता से परिपूर्ण थी, राधाकृष्णनन् सर्वाधिक प्रभावित हुये। इसीलिये टैगोर को सर्वाधिक प्रभावशाली मार्गदर्शक के रूप में माना है।

1949 में उन्हें को भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन का चैयरमैन नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने तात्कालिक विश्वविद्यालयी शिक्षा का गहन अध्ययन कर, नवस्वतंत्र भारत में शिक्षा के लिये अनेक सुधारों की संस्तुति की। इस कमीशन में अनेक सदस्य थे, किन्तु ऐसा माना जाता है कि इसके दो अध्याय—विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य तथा धार्मिक शिक्षा, —उन्होंने स्वयं ही तैयार किये थे। राधाकृष्णनन् के लिये राष्ट्रीयता एवं शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के पर्याय थे। उनकी मान्यता थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सही मायने में व्यक्ति का

सम्पूर्ण विकास करना चाहिये जो कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अनुप्रमाणित हो।

राधाकृष्णनन् जी के अनुसार शिक्षा की अवधारणा वृहद अनुभवों एवं समसामायिक राजनीतिक परिदृश्य तथा समकालिक दार्शनिकों से सदैव प्रभावित रही है। उनने शिक्षा को भारतीय आदर्शवाद से भी अनुप्राणित माना है तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावोत्पादक रूप में इसे प्रयोजनवादी रूप में भी स्वीकार किया है।

राधाकृष्णनन् के अनुसार शिक्षा किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का अमोघ यंत्र है। शिक्षा को सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता के उन्नयन के लिये कार्य कारी, व राष्ट्रीय उत्पादों की बढ़ोत्तरी के लिये भूमिका का निर्वहन कारी होना चाहिये। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य ज्ञान एवं कौशल में निपुणता प्राप्त करना न होकर परस्पर किस तरह सौहार्दपूर्ण समन्वय के साथ समाज में रहें—भी होना चाहिये। एक उच्चकोटि की शिक्षा ही समाज की समस्त विसंगतियों का निराकरण कर पाने में सक्षम है। शिक्षा में दार्शनिकता का निरूपण करते हुये, वह कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो कि देशकाल की दीवारों को भेदकर उससे परे की दुनिया का अवलोकन करने में सार्थक सिद्ध हो।

शिक्षा हमारे दूसरे जन्म की तरह है, जो कि अपने अंदर की छिपी हुई दुनिया से साक्षात्कार कराती है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है—किन्तु इसकी पूर्णता से पूर्व शिक्षा को मानव का सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना चाहिये— जिसमें व्यक्ति का भौतिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास सन्निहित है। शिक्षा का प्रारूप ऐसा हो जो विद्यार्थियों में सतत चिंतन को प्रस्फुटित करें, सत्य आधारीय तार्किकता को जन्म दे तथा असंगत तथ्यों एवं भावों का उन्मूलन कर सके।

वह ज्ञान प्राप्ति मात्र ज्ञान के लिये के धुर विरोधी थे। वे ज्ञान की व्यावहारिकता उपादेयता पर आजीवन बल देते रहे। उनका विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा देश के युवा को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं एवं रुचियों के लिये नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास एवं समृद्धि के लिये तैयार किया जाना चाहिये। राधाकृष्णनन् जी का समग्र शिक्षा दर्शन सार्वभौमिक प्रेम, मानवतावादी दृष्टिकोण, पारस्परिक सौहार्द एवं मेलजोल तथा

सहयोग पर आधारित है। उनके शैक्षिक दर्शन में स्व-बलिदान एवं स्वानुभूति की न्यूनतम प्रखरता पर जोर दिया गया है।

उनकी आधारभूत मान्यता थी कि प्रत्येक बालक में विशिष्ट एवं जन्मजात प्रवृत्तियों एवं संभावनाओं का मौलिक रूप में जन्म से ही विद्यमान रहती है, शिक्षा तो केवल उनका परिष्करण एवं परिमार्जन करके उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करती है। अपनी ऐसी अनुभूतियों को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) में बखूबी अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके अनुसार प्रत्येक मानव अपरिमेय ज्ञान एवं शक्तियों का पुँज है। मानवीय हृदय को परिमार्जित एवं पुष्ट करने का सर्वज्ञ तरीका एक शिक्षा ही है जो आत्मा को भी समुन्नत करती है। राधाकृष्णन जी के अनुसार - "शिक्षा आत्मा का प्रकाश है। शिक्षा अज्ञानता के अधंकार को मिटाकर वहाँ प्रकाश फैलाती है।" स्पष्ट है कि वह शिक्षा को पुस्तकों के रटने तथा तथ्यों का स्मृत करने की विधा से परे एक उत्कृष्ट ज्ञानपुँज के रूप में स्वीकारते हैं। शिक्षा तो मानव निर्माण की अप्रतिम कुँजी है, इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है तथा जीवन के उत्तरोत्तर सोपानों के विकास एवं निर्माण में सहयोगी होती हैं। यदि उनके इन कथनों पर गहन विचार किया जाये तो राधाकृष्णन जी भारतीय आदर्श परम्परा के प्रबल पोषक होते हुये भी उनकी दार्शनिक विचारधारा पाश्चात्य दर्शन के साथ एक अनोखा तालमेल करती हुई प्रतीत होती है।

प्रत्येक शैक्षिक अवधारणा का आधार मनोविज्ञान में निहित है। यद्यपि शिक्षा का एक ही लक्ष्य है कि मानव का सम्पूर्ण विकास करना, इनको किस प्रकार विकसित किया जाये और इस सम्पूर्ण विकास में क्या-क्या सन्निहित है, इसका प्रतिपादन करना केवल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, उसकी समस्या है। प्रत्येक शिक्षक को मानव मस्तिष्क (मन) की प्रकृति एवं संरचना का ज्ञान को होना परमावश्यक है क्योंकि वही इसे सम्पूर्णता तक ले जा सकता है तथा उसकी परिपक्वता के लिये उत्तरदायी है। अतः एक शिक्षक को बालक के मन का सम्पूर्ण ज्ञान होना अत्यन्त अनिवार्य है। इसके साथ-साथ ऐसे सभी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त जो इस तथ्य का अनुपालन नहीं करते हैं, व्यर्थ हैं।

राधाकृष्णन स्वयं अपने समय में भी शिक्षा में मूल्यों के हास के प्रति अपनी वेदना एवं व्यग्रता प्रकट करते रहे हैं। उन्होंने लिखा है- यदि शिक्षा व्यक्तियों के मन एवं मस्तिष्क को उत्कृष्ट करने में असक्षम है, तो मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि आज के युग की व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकीय उन्नति सभी व्यर्थ हैं।

1. शिक्षा सर्वांगीण विकास की कुँजी: राधाकृष्णन जी शिक्षा को सर्वांगीण विकास की कुँजी के रूप में उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हैं। केवल बौद्धिक विकास की उच्च क्षमताओं से सम्पन्न व्यक्ति यदि मन, आत्मा के स्तर पर शून्य है - तो वह शिक्षा के दायरे में नहीं आता है।
2. शिक्षा मानवतावाद (मानवनीयता) के लिये: यह सर्वविदित है कि कोई भी राष्ट्र इस विश्व में हमेशा अपनी उत्कृष्टता नहीं बनाये रख सकता। आज विश्व को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मानवता में विश्वास करें और मानव के प्रति कल्याणार्थ उच्चकोटि के क्रिया-कलापों का सम्पादन करें।
3. शिक्षा-लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये: राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिपूर्ति एवं उन्नयन में साधक होना चाहिये। शैक्षिक संस्थाओं को भी इस दिशा में कार्य करना चाहिये तथा बालकों एवं नौजवानों में स्वतंत्रता, एकता एवं स्थानीयता के मूल्यों की अभिवृद्धि करनी चाहिये।
4. शिक्षा वैज्ञानिक चिन्तन के विकास के लिये: डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मान्यता थी कि शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिकोन्मुखी होना चाहिये, जो कि छात्रों में अनुशासित चिंतन, मनन का प्रशिक्षण प्रदान करें।
5. शिक्षा मानवीय मूल्यों के उन्नयन के लिये: प्रायः प्रचलित शिक्षा बालकों के बौद्धिक एवं कौशलों से तो परिपूर्ण दृष्टिगोचर होती है किन्तु उसमें मानवीय मूल्यों को निरन्तर विलगता पायी जा रही है। मानवीय मूल्यों की परिवेष्टता सत्यं, शिवम्, सुंदरम् की भारतीय संस्कृति में विद्यमान है तथा हमारी शिक्षा को उनके सम्प्रेषण के लिये तत्पर रहना होगा- तभी हम एक सम्पूर्ण मानव की साकार प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं।

6. शिक्षा—एकीकरण के लिये: शिक्षा बालकों को सभ्य मानव बनाती है जिससे वह समस्त सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी उसके कंधो पर आ जाती है। व्यक्ति का आजकल दृष्टिकोण भी स्थानिक न होकर वैश्विकता के गुणों से युक्त होना चाहिये।

व्यावसायिक दक्षता बालकों में व्यावसायिक संचेतना उत्पन्न करेगी और बालक भविष्य में स्वयं के लिये उक्त कौशल आधारीय व्यवसाय का चयन करने में सक्षम हो जायेगा। अतः शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अंतर्निहित किया जाना चाहिये। बालक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सृजन करना, जिससे बालक संकुचित विचारों, कार्यों एवं परिस्थितियों से परे नवीन संकल्पनाओं, सर्जनात्मकता का सम्पादन करने में सक्षम हो सके।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् के लेखों एवं व्याख्यानों में जो शिक्षा के लक्ष्य प्रतिपादित किये गये हैं, उन्हें एकीकृत स्वरूप में निम्नलिखित बिंदुओं में आबद्ध किया गया है—

1. चारित्रिक विकास के लिये शिक्षा।
2. सांस्कृतिक संरक्षण, सम्प्रेषण एवं संवर्द्धन के लिये शिक्षा।
3. आध्यात्मिक मूल्यों का विकास के लिये शिक्षा।
4. व्यक्तित्व का विकास के लिये शिक्षा।
5. व्यावसायिक दक्षता का विकास के लिये शिक्षा।
6. वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास के लिये शिक्षा।
7. राष्ट्रीय एकता का विकास के लिये शिक्षा।
8. वैश्विक दृष्टिकोण का विकास के लिये शिक्षा।

शिक्षा का सर्वोच्च एवं समग्र लक्ष्य—चरित्र निर्माण ही है। उनके अनुसार चरित्र मनुष्य की समस्त मानसिक प्रवृत्तियों का समुच्चय है, जो उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं व्यवहारों में निहित होता है। शिक्षा में ही वह शक्ति निहित है जो किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखती है तथा उसे देश, काल, परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित, परिवर्द्धित करके उसका संवर्द्धन करती है। राधाकृष्णनन् जी के अनुसार संस्कृति एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति के स्वभाव में मृदुलता, मन में पवित्रता तथा वैचारिक शक्ति का प्रस्फुटन करती है। राधाकृष्णनन् जी के अनुसार—आध्यात्मिक शिक्षा विहीन बौद्धिकता का विकास मानव जीवन को कुंद बना देता है तथा अन्य आगामी विकासों में भी बाधक सिद्ध होता है। राधाकृष्णनन् जी के शब्दों में मानव विकास की यात्रा उसके आध्यात्मिक विकास की यात्रा है जो उसके बौद्धिक एवं कौशलों से परे उसके सम्पूर्ण विकास पर केन्द्रित करती है।

शिक्षा व्यक्तित्व विकास की कुँजी है जो बालक में बौद्धिकता, ज्ञान, कौशलों का संयोजन एवं समायोजन करके उसे परिपूर्ण बनाती है। शिक्षा बौद्धिकता को प्रशिक्षित करती है तथा शनैः शनैः बालक दर्शन, धर्म, साहित्य के निरन्तर अध्ययन से बुद्धिमत्ता की सम्प्राप्ति कर पाता है।

डा० राधाकृष्णनन् शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का साध्य भी मानते हैं। उनके अनुसार यह वर्तमान भारत की एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय सेवा योजना, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक सेवाओं संबंधी विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का समावेश किया जाना चाहिये। आशा की जाती है इन क्रियात्मक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बालकों में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सकेगा।

उन्होंने राष्ट्रीयता के विकास के समानान्तर ही बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ एवं दृष्टिकोण पैदा करने के लिये वैश्विक दृष्टिकोण के विकास को भी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है। बालक को संकीर्ण राष्ट्रीयता से परे हटकर नववैश्विक व्यवस्था के प्रति सकारात्मक ढंग से विचार करना होगा।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् के विचार में शिक्षा का लक्ष्य बालक को ईश्वर के निकट करने की एक महती प्रक्रिया है। अतः प्रत्येक शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति को इस दुरुह लक्ष्य की सम्प्राप्ति के लिये उपयुक्त मार्ग खोजना चाहिये। साथ ही साथ उनका शिक्षा से मंतव्य था, भारत में वर्गविहीन समाज की स्थापना करना ताकि व्यक्ति—व्यक्ति के करीब आये, उससे दूर न जाये। इस परिप्रेक्ष्य में राधाकृष्णनन् शिक्षा को वैश्विक भातृत्व के विकास के लिये उत्तरदायी मानते हैं। शिक्षा का सरोकार सादा जीवन—उच्च विचार की महत्वाकांक्षा का पोषक भी होना चाहिये।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् शिक्षादर्शन में हिन्दू दर्शन के समन्वयवादी प्रवर्तक थे। वे अपने शिक्षा संबंधी मतों पर अडिग थे और विभिन्न परिवेश, परिस्थितियों एवं मंचों से अपने देश—विदेश के व्याख्यानों में उसे कठोरता से महिमा मंडित करते रहे थे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक बार उनके लिये कहा था, उन्होंने (डा० राधाकृष्णनन्) राष्ट्र की विभिन्न पदों पर रहते हुए अप्रतिम सेवा की है किन्तु उन सब से अधिक महत्वपूर्ण है कि वे ऐसे उत्कृष्ट अध्यापक हैं जिसने हम सबको पढ़ाया है और हम निरंतर पढ़ते रहेंगे। यह इस राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है कि आज उसने विश्व के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री तथा प्रसिद्ध मानवतावादी को अपना राष्ट्रपति चुना है (बेहुरा, डी०के०, 2010)।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक समय उनके बारे में यह भी वक्तव्य दिया था, जहाँ-जहाँ वे जाते हैं, उनके शब्द लोगों को आनन्द की अनुभूति प्रदान करते हैं तथा उनकी बुद्धिमता लोगों को परस्पर एक दूसरे के नजदीक लाते हैं (बनर्जी, 1991, पृ० 5)

एल्डस हक्सले ने एक बार डा० राधाकृष्णनन् जी को संबोधित करते हुये कहा था कि वह शब्दों के जादूगर हैं जिसकी शब्दों में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है (शब्दातीत हैं)। यह उनका शब्दों को अनूठी लेखन शैली में ढालने का ही कमाल था कि दर्शन जैसे क्लिष्ट विषय को भी वह बोधगम्य, सरल एवं सहज बना देते हैं।

प्रो० मुईअरहैड ने उनके विषय में लिखा है-

"डा० राधाकृष्णनन् वह बेमिसाल व्यक्ति हैं जिनका प्राचीन यूरोपियन परम्पराओं पर जितना अधिकार है उतना ही उन्हें एशियन परम्पराओं का विशद अध्ययन है। वे दोनों के मध्य एक सूक्ष्म कड़ी की तरह हैं जो अपने भावों को एक दार्शनिक दुभाषिये की भाँति सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करते हैं। यही कारण है कि उनके सभी दार्शनिक शोध पत्र एवं ग्रन्थ पूर्व एवं पाश्चात्य जनमानस को समान रूप से उद्वेलित करते हैं।"

शिल्प (1992) ने अपनी पाठ्य पुस्तक में डा० राधाकृष्णनन् जी को निम्नलिखित रूप में चित्रित किया है-

बाल्यावस्था से ही राधाकृष्णनन् जी ने मूल भारत की जीवन शैली, परम्पराओं तथा दार्शनिक विरासत को सम्पूर्णता से जिया था किन्तु उन्होंने पाश्चात्य दर्शन पर भी अपनी अमूल्य छाप छोड़ी है जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत एवं लगन से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के विद्यार्थी रूप में अर्जित किया था। वे पाश्चात्य दर्शन एवं संस्कृति में भी उतने ही निपुण थे जितनी अपेक्षा हम पाश्चात्य दार्शनिकों से करते हैं।

डा० राधाकृष्णनन्-एक ऐसा विरल व्यक्तित्व है जो सम्पूर्णता में भारतीयता से सुसंस्कारित एवं उसके पोषक थे। भारतीयता उनके मन-मस्तिष्क में कूट-कूट कर भरी थी, वह भी उस देशकाल में जब वह प्रखर दार्शनिक रूप में विश्व में डंका बजा रहे थे। शिक्षा के द्वारा इस भारतीयता के संदेश को वे प्रत्येक युवा नागरिक तक पहुँचाकर उसे भी राष्ट्रीयता के लिये तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक उद्बोधन में कहा भी है-

हमारा (शिक्षा का) सिर्फ एक ही चरम उद्देश्य है कि भारत अंखड रहे, विनम्र रहे, तथा वह नव जीवन पद्धतियों को सहजता से अनुसरण करने वाला बना रहे। जो अब तक दरिद्र रहा है। दुःखी रहा है- वह अब पूर्ण सुखी-सम्पन्न बने, वहाँ आंतरिक एकता सुदृढ़ हो वैचारिक गुणवत्ता हो तथा युवाओं के लिये उत्तम सुअवसर विद्यमान हों (राधाकृष्णनन् रीडर: एन एन्थोलोजी, पृ० 513)।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, जे०सी० (2002) थ्योरी एण्ड प्रिंसीपिल्स ऑफ एजुकेशन, बारहवाँ रिवाइज्ड एडिशन, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि०।

आनंद, बी० (2011) डा० राधाकृष्णनन्स कॉन्ट्रीव्यूशन टू कोनटेम्परेरी थॉट, मेनस्ट्रीम, वोल्यूम एल नं०-1, दिस०, रिट्रीव्ड फ्रॉम <http://www.mainstreamweekly.net/article3206html.....>

भाटिया एस० एण्ड सरिन ए० (2004) फिलोसोफीकल फाउन्डेशन इन इंडिया, जयपुर, एबीडी पब्लिशर्स।

बेहुरा, डी०के० (2010) दी ग्रेट इंडियन फिलोसोफर: डा० राधाकृष्णनन्, उडीसा रिव्यू, सेप्टेम्बर, पृ० 1

बनर्जी, ए०के० (1991) डा० एस० राधाकृष्णनन्, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी।

चौधरी, एस० (2006) एजुकेशनल फिलोसोफी ऑफ डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन्, न्यू देहली, दीप एण्ड दीप पब्लिशर्स प्रा० लि०।

चिंचू, के० आर० (2013) डा० एस० राधाकृष्णनन्स एजुकेशनल आइडियाज, हार्टबीट्स रिट्रीव्ड फ्रॉम <http://chinchukukr21.blogpost.in/2013/06/dr.s.ra dhakrishanseducationalideashtml>